

ANÁLISE ESPACIAL E EPIDEMIOLÓGICA DA RELAÇÃO ENTRE COLETA DE ESGOTO E CASOS DE CHIKUNGUNYA NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO NO ANO DE 2024

DOI: 10.5281/zenodo.19064751

Jackson Antônio Costa¹

¹Biomedicina – Universidade Federal de Pernambuco

Jackson.antonio@ufpe.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9376127966328375>

Gabriela Maria Carneiro Clímaco Liausu Cavalcanti²

²Biomedicina – Universidade Federal de Pernambuco

Gabriela.liausu@ufpe.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8934137376148860>

AT08: Inovação em métodos epidemiológicos.

Introdução: A chikungunya é um agravo causado pelo vírus CHIKV, um arbovírus pertencente à família Togaviridae. Após sua disseminação nos continentes africano, asiático e europeu, o primeiro ciclo urbano do vírus nas Américas foi registrado em 2013, na ilha de Saint Martin, culminando em sua expansão na América Latina. No estado de Pernambuco, em 2024, foram registrados 15.485 casos da doença. Além das condições climáticas quentes e úmidas, destaca-se a possível relação entre a incidência da chikungunya e a cobertura de esgotamento sanitário, uma vez que apenas 53,54% dos domicílios pernambucanos possuem coleta de esgoto, fator que favorece a proliferação do *Aedes aegypti* devido ao acúmulo de água parada; **Objetivo:** Analisar a autocorrelação espacial e a relação entre a incidência de chikungunya por cem mil habitantes e os municípios do estado de Pernambuco com pior cobertura de esgotamento sanitário no ano de 2024; **Metodologia:** Trata-se de um estudo descritivo-analítico baseado em dados secundários obtidos do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e do Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no qual a autocorrelação espacial da incidência da chikungunya foi avaliada por meio do Índice de Moran; **Resultados:** O Índice de Moran apresentou valor de 0,168, com significância estatística ($p < 0,001$), indicando autocorrelação espacial positiva. Os municípios com menor cobertura de esgotamento sanitário foram São José da Coroa Grande (1,08% de cobertura e taxa de 85,0 casos por cem mil habitantes), Ilha de Itamaracá (2,3% de cobertura e taxa de 89,65 casos por cem mil habitantes) e Manari (2,91% de cobertura e taxa de 109,41 casos por cem mil habitantes); **Conclusão:** Os resultados evidenciam uma tendência de agrupamento espacial da chikungunya em Pernambuco, sugerindo que municípios vizinhos tendem a apresentar incidências semelhantes do agravo, possivelmente associadas à similaridade das condições de infraestrutura sanitária, especialmente à baixa cobertura de esgotamento, evidenciado pelas taxas de incidência observadas nos municípios com piores condições de saneamento básico.

Palavras-chave: Chikungunya; Correlação; Esgoto.